

PROJETO EXCELÊNCIA: EMPREENDEDORISMO

 DOI: 10.5281/zenodo.7706266

Maycon Ribeiro Galvão

Graduado em Ciências físicas e biológicas pelo o CELJI/ULBRA. Biólogo - CRBio 06 região-AM. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Martinho Lutero. Professor de rede estadual de ensino e municipal do estado de Rondônia.

Ezaias dos Santos Ramos

Ezaias dos Santos Ramos, 35 anos, brasileiro nascido em Rondônia natural de Alta Floresta D'Oeste, professor de matemática na rede estadual de Rondônia. Graduado em Matemática pela Fundação Universidade do Tocantins no ano de 2012, pós-graduado em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Pitágoras – Unopar, e em Inovações do Ensino em Matemática pela Universidade Cesumar – Unicesumar.

Rosemeri Pereira Nunes

Pós Graduada pela Faculdade de Rolim de Moura Farol em Processamento das Informações Geográficas na Gestão Ambiental e Orientação, Supervisão e Gestão Escolar com Ênfase em Psicologia Educacional.

José Inácio Pereira

Estudou História na UNIR (Universidade Federal de Rondônia), Campus de Rolim de Moura(1996 - 1999) e atua como professor nas redes Estadual e Municipal de ensino desde 1995.

José Francisco Aguiar

Colaborador.

JUSTIFICATIVA

O empreendedorismo é o principal fator que promove o desenvolvimento econômico e social de um país. Identifique oportunidades, aproveite-as e obtenha

recursos para transformá-las em negócios lucrativos. É isso que os empreendedores fazem. Empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à criação de projetos (técnicos, científicos, comerciais). É derivado do termo "empreender", que significa realizar, realizar ou executar. Apesar das diferenças entre o empreendedorismo comum e o empreendedorismo social, a verdade é que os empreendedores raramente são motivados pela perspectiva de ganho financeiro, pois as oportunidades de ganhar muito dinheiro são raras. Além dos lucros, os empreendedores são fortemente motivados pelas oportunidades que descobrem (MARTIN & OSBERG, 2007, 2015).

Eles perseguem a visão dessa oportunidade e obtêm as recompensas mentais ao longo do caminho para concretizar sua ideia. Quer operem em um mercado ou em um ambiente sem fins lucrativos, os empreendedores raramente são totalmente recompensados pelo tempo, risco e esforço que dedicam ao iniciar um negócio.

Com base na avaliação interna da aprendizagem e nas notas finais equivalentes para o ano letivo de 2022, a escola vai proporcionar aos professores e alunos mais opções de aprendizagem numa perspectiva de melhoria do processo de ensino dos alunos, aliada a projetos empreendedores. Para o bom andamento do processo de ensino, trabalha com alunos do ensino médio, mais precisamente com alunos do noturno 3º ano, em 2022 tem um alto índice de infrações e índices de reprovação para pensar nessas questões urgentemente necessárias. essas dificuldades e oferecer alternativas para melhorar o aprendizado em finanças.

Validado por turmas e reuniões do Conselho de Educação, e com base no desempenho final dos alunos em 2022, concluiu-se que o Índice de Déficit de Classe é muito alto, podendo elencar situações como faltas de alunos às aulas. Período noturno, curta duração de cada aula, alojamento, faltas às aulas por falta de professores, entrada na adolescência, comodidade dos pais no acompanhamento da vida escolar dos filhos, acumulação de trabalhos e exames, levando a uma constante sensação de insegurança por parte dos alunos, o que acaba por levar à reflexos negativos sobre seu desempenho no desenvolvimento da sala de aula, por isso é difícil para eles desenvolverem sua aprendizagem de forma qualitativa.

Para que não ocorra novamente os resultados anteriores e visando os bons resultados no ano letivo de 2022 a equipe gestora, supervisão escolar e os professores envolvidos nesse processo de ensino aprendizado, vem com o presente

projeto interdisciplinar que visa incentivar a pesquisa e a construção do conhecimento na área do empreendedorismo, através de aulas diferenciadas, objetivando as diferentes formas de aprendizagem, que incite e motive o aluno a busca por conhecimento.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997, a proposta apresentada sugere que a formação dos alunos tenha um caráter mais geral, possibilitando-lhes o desenvolvimento de capacidades que os habilitem a utilizar as diferentes tecnologias, assim, prioriza como proposta metodológica a investigação, para que o aluno possa exercitar sua capacidade de buscar informações e analisá-las, de forma significativa, deixando de lado o hábito da memorização. Para atingir tais objetivos, os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem uma ideia de interdisciplinaridade. Sendo assim a partir dessa visão interdisciplinar que apresentamos o Projeto Feira do Conhecimento: Alta Floresta suas Histórias, Economia e Cultura, cujo objetivo maior é conhecer e pesquisar a respeito da cidade onde residem, com o intuito de adquirir uma aprendizagem lúdica, e para tal aprendizado a socialização final do projeto que será a exposição de todo conhecimento adquirido e trabalhos realizados, com a Feira do Conhecimento a ser realizada na Escola Euridice Lopes Pedroso em dezembro do corrente ano.

OBJETIVOS GERAL

Implantar uma nova consciência de trabalho dentro da escola, incentivando os alunos a entender o mercado de trabalho, assumindo uma postura empreendedora.

Objetivos Específicos

- Desenvolver competências de tomada de decisão, planejamento, superar obstáculos, ter iniciativa, assumir desafios e riscos, verificar a qualidade do produto a ser vendido, planejar e estabelecer metas e formas atrativas para vender o produto;
- Calcular custos e valores de venda;
- Trabalhar em equipe;
- Criar projetos sustentáveis;
- Criar estratégias de marketing e de vendas;

- Formar sujeitos autônomos.

METAS

Os alunos confeccionarão produtos para ser vendidos na escola. Produtos sugeridos pelos alunos: chaveirinhos de massinha colorida, doces e bolos (brigadeiro e beijinho e bolo) Sugestão: as alunas ensinarão os demais alunos do grupo para que juntos desenvolvam o produto; os alunos deverão calcular os custos e reembolsar as despesas ao aluno encarregado das compras.

O trabalho é da equipe, portanto todos deverão contribuir com alguma atividade que mais se identifica. (produção, vendas, compras, controle de produção, marketing de vendas, controle de caixa, etc).

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto se dará de forma interdisciplinar de acordo com as habilidades dos alunos envolvidos no projeto e nas disciplinas envolvidas sendo elas: **História:** realização de entrevista feitas pelos alunos com seus familiares sobre o ato de empreender e uma entrevista com os primeiros empreendedores do município de Alta Floresta do Oeste-RO. A coleta de diversos tipos dados sobre a origem de empreender de seus familiares, e sobre os diferentes povos que empreendem no município. O produto final do projeto se dará com a coleta de dados e a elaboração de um pequeno guia de memória da cidade que ficará exposta inicialmente na escola com a culminância do projeto, e posteriormente a exposição do guia passara em outras escolas municipal e estadual. **Matemática:** aulas sobre porcentagem, matemática financeira, geometria, dicas de dinamização de cálculos e confecção de gráficos e tabuada, cotação agrícola e o impacto no comercio local. **Geografia:** pesquisa sobre os diferentes tipos de empreendedores com foco na agricultura e pecuária local, pesquisa sobre os tipos de empreendedores existentes e qual deles é utilizada no município, visitas em loco, confecção de cartazes informativos, vendas de produtos e maquetes. **Ciências da natureza:** pesquisas proporcionadas por meio de entrevistas com moradores pioneiros do município, fotografias, jornais para coletas de informações sobre como ocorreu a implantação

das primeiras fontes de energia da região e sobre a ocorrência de outras fontes de energia como a energia solar, eólica, Biomassa, pesquisa em laboratório de informática para saber como ocorre a criação de uma central elétrica (PCHs) e as vantagens e desvantagem que ela pode gerar para o município, visitas em loco, pesquisa sobre identificação das atividades agrícolas voltada para o empreendedorismo do município, da sua criação até os dias atuais por meio de pesquisa oral com pessoas da região cerealistas pioneiros e nos órgãos do Município de Alta floresta do oeste como a secretaria de Agricultura (Semagri), Emater, e no site do IBGE coletando informações através de documentos e relatórios que relatem as transições agrícolas do Município. Segunda etapa do projeto será a apresentação dos dados das pesquisas realizadas pelos alunos, os dados serão apresentados através de maquetes, que descreverá o processo de empreendedorismo do Município de Alta Floresta D'oeste, com suas primeiras fontes de energia, e a formação da sua agricultura, serão também feitos relatos escritos pelos alunos através das entrevistas que tiveram como os moradores, exposições de fotografias antigas, e amostra de dados ensaísticos. **Língua Portuguesa:** desenvolvimento nos procedimentos de leitura e escrita através das entrevistas realizadas pelos alunos na disciplina de História. Aulas sobre os diferentes tipos de empreender no município de Alta Floresta do Oeste-RO. Produção de textos e cartazes para a culminância. **Artes:** aulas sobre as diversidades culturais existentes no município, conhecer os diferentes tipos de empreendedorismo, dança e as comidas típicas de cada região que são comercializadas.

O produto final deste projeto será a culminância de todos os dados coletados pelos alunos e suas produções na feira do Conhecimento juntamente com os pais e a comunidade local.

CRONOGRAMA

Período/Data	Disciplina/Professor responsável	Ação
Agosto.	Equipe Pedagógica e Gestão Escolar.	- Apresentação do projeto aos alunos, professores e comunidade empreendedora da cidade, através de reuniões e explicitação em data show com detalhamento de cada ação.

Setembro, outubro e novembro.	Equipe Pedagógica, Professores e Alunos.	- Pesquisas em campo com visitas a órgãos empreendedores de Alta Floresta do Oeste, Rondônia.
Dezembro.	Equipe Pedagógica, Professores e Alunos.	- Organização da escola e das salas de aula para receber a comunidade durante a Feira do Conhecimento; Reunião para avaliação do Projeto.

RECURSOS

Recursos humanos:

Alunos;
Professores;
Comunidade empreendedora;
Equipe Gestora.

Recursos Materiais:

Data show;
Cartazes;
Feira do conhecimento.

AValiação/RESULTADOS

Com a realização das ações de extensão, verificou-se que a experiência vivida é um exemplo concreto do vínculo indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. As ideias para os métodos adaptados pela escola surgem na sala de aula, durante o ensino de uma disciplina, e evoluem para um estudo científico, cujos resultados são aplicados no Projeto Alargado. Nesta ação, confirma-se também que a atitude empreendedora pode tornar-se um tema cada vez mais presente no cotidiano das escolas e comunidades relevantes, e não apenas no ambiente

empresarial. A aceitação da abordagem e dos temas de atuação pelas escolas envolvidas marca a concretização de uma nova versão do projeto envolvendo mais escolas e turmas. Além disso, pretende utilizar o método em outros projetos de pesquisa e extensão que tratem de competências empreendedoras.

O processo de avaliação será contínuo, diagnóstico e processual, observando o desenvolvimento nas habilidades e competências dos alunos envolvidos. Ao final do projeto serão elaborados relatórios com os resultados obtidos pelos alunos, considerando se o mesmo cumpriu o os objetivos estipulados sobre empreendedorismo.

REFERÊNCIAS

FRANCO, Jheine Oliveira Bessa; GOUVÊA, Josiane Barbosa. A cronologia dos estudos sobre o empreendedorismo. Revista de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. V. 5, n. 3, 2016.

MARTIN, Roger; OSBERG, Sally. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, 2007.

Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC, 10 volumes, Brasília, 1997.

BORCHARDT, M.; SELLITTO, M. A.; PEREIRA, G. M. Sistemas produto-serviço: referencial teórico e direções para futuras pesquisas. Revista Produção Online. V.10, n. 4, p 837- 860, 2010.

DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora. São Paulo: Editora de cultura, 2003.

TOLFO, C.; MOMBACH, J. G.; FERREIRA, M. G. G. Uma abordagem para a promoção de habilidades empreendedoras por meio do ensino de sustentabilidade na educação básica utilizando o conceito de sistemas produto-serviço. Revista ADMpg: gestão estratégica. Vol. 5, n. 2, Ponta grossa, 2012.